

УЎТ 633.11 : 631.52

**ҚАТТИҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ ЗАНГ
КАСАЛЛИКЛАРИГА ЧИДАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ
БЎЙИЧА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР**

Қаршибоев Ҳасан Холбазарович.,

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).,

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.,

e-mail: hasankarshiboev1984@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7313903>

Аннотация. Мақолада рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг дала шароитида занг касалликларига чидамлигини баҳолаш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, бунда дала шароитида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг сариқ занг ва қўнғир занг касалликларига чидамлигини баҳолаш бўйича олинган таҳлил натижалари баён этилган.

Калит сўзлар. Қаттиқ буғдой, нав, тизма, бошланғич манба, сариқ занг касаллиги, қўнғир занг касаллиги, касалликларга чидамлилик, баҳолаш, танлаш.

Кириш. Бошоқли дон экинлари ҳосилдорлигини янада ошириш, унинг барқарорлигини таъминлашда қаттиқ буғдой экинининг занг касалликларига чидамли, дон сифати ва ҳосилдорлиги юқори бўлган янги навларини яратиш, уларни ишлаб чиқаришда кенгрок майдонларда етиштиришга тадбиқ этиш селекционер олимлар олдидаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда дунё миқёсида бошоқли дон экинларининг занг касалликларига қарши курашишнинг тежамкор ва энг самарали усулларида бири бу селекционер олимлар томонидан занг касалликларига чидамли бўлган янги буғдой навларини яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этишдир.

Бошоқли дон экинларининг занг касалликларига чидамли навларини яратиш ҳозирги кунда иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлиши билан биргаликда, ғалла майдонларида кимёвий воситалардан фойдаланишнинг олди олиниб, экологияни кимёвий зарарланишдан сақлаб турувчи тадбирлардан бири ҳисобланади.

Қаттиқ буғдой экини юмшоқ буғдой экинига нисбатан ишлаб чиқариш шароитида сариқ ва қўнғир занг касалликларига чидамли экин тури ҳисобланади.

Буғдойнинг касалликларга чидамли навларини яратиш селекциянинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Ҳар йили экинлар ҳосилининг 25-30 фоизи, баъзи ҳолларда ундан ҳам кўп қисми касалликлар ва зараркунандалар натижасида хирмонга келиб тушмайди ёки буғдойнинг сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Шу сабабли янги навларни яратиш жараёнида селекцион материалнинг касаллик ва зараркунандаларга чидамлиги муҳим аҳамиятга эгадир [2].

Тадқиқот натижаларига кўра, буғдой ўсимликлари занг касалликлари билан қанчалик эрта зарарланса, шунчалик ҳосилдорлик пасайиши кузатилган [3., 4].

Сариқ занг касаллигининг зарари қўнғир занг касаллигига нисбатан кўп учрайди. Чунки патоген ўсимлик ўсув даврининг дастлабки фазаларида пайдо бўлиб, ўсимликнинг деярли барча вегетатив органлари, ҳатто бошоқ қилтиқларини ҳам зарарлайди. Сариқ занг касаллиги билан зарарланган ўсимликларда ассимиляция фаолияти пасайиб кетади,

транспирация ва нафас олиш кучайиши билан бирга бошқа физиологик ва биохимик жараёнларнинг бузилиши кузатилади. Буларнинг ҳаммаси ўсимликни кучсизлантириб, пуч дон ҳосил бўлишига олиб келади. Натижада 1000 дон дон вази камаёди, ҳосилдорлик пасайиб, сифатсиз дон ҳосил бўлади [5].

Занг касалликлари замбуруғли касалликлар орасида энг кўп зарар келтириши билан ажралиб туради. Ўзбекистон шароитида буғдой ўсимлиги асосан сариқ занг (*Rhizoctonia striiformis* West f. sp. Tritisi et Henn) касаллиги билан кўпроқ зарарланади [6].

Сариқ занг касаллиги буғдой ўсимлигининг дастлабки фазаларида салқин шароитда (+2⁰C +15⁰C) пайдо бўлиб яхши ривожланади. Ушбу касаллик натижасида 50%, баъзан кучли ривожланганда 100% гача дон ҳосили йўқотилиши мумкин [7].

Материал ва методлар. Қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражасини баҳолаш бўйича тадқиқотлар 2019-2021 йилларда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг марказий лалмикор тажриба дала майдонларида олиб борилди. Тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР) [9] ҳамда Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси томонидан ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида [1]. Тадқиқотларда ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларнинг занг касалликларига чидамлилиқ даражаси Маннерс ва Кобб шкаласи бўйича (фоиз ҳисобида) баҳоланди [8].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган тадқиқотлар натижасидан кўриниб турибдики, қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллиги билан касалланиш даражаси 2019-2020 йилларда апрел ва май ойларида ёғин миқдори кўп бўлиб, сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун намгарчилик ва ҳаво ҳароратининг етарли бўлганлиги сабабли нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллигига чидамлигини дала шароитида аниқлаш имкониятини яратди.

Тажриба кузатувларига кўра ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларида қўнғир занг касаллиги билан касалланиш даражаси кузатилмаганлиги уч йиллик таҳлил натижаларида аниқланди. Таҳлилларга кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмалари қўнғир занг касаллигига нисбатан сариқ занг касаллигига берилувчан экин тури эканлиги кузатилди (1-2 расмлар).

1-расм. Сариқ занг касаллиги

2-расм. Қўнғир занг касаллиги

Дала тажрибаларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижасига кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлар билан касалланиш даражаси ўрганилганда 2019-2020 йилларда об-ҳаво шароитларининг сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун қулай келганлиги сабабли нав ва тизмаларда касалланиш даражаси 5-40% гача бўлганлиги аниқланди. Тажрибаларда ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг ўсиш ва ривожланиш фазаларида 2021 йилги об-ҳаво шароитининг қурғоқчил ва иссиқ келиши натижасида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларида сариқ ва қўнғир занг касалликлари билан касалланиш даражаси кузатилмади (1-жадвал).

1-жадвал.

Рақобат нав синаш тажриба майдонидаги қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражасини баҳолаш натижалари (Ғаллаорол 2019-2021 йй)

№	Нав ва тизмалар номи	Сариқ занг билан касалланиши (%)			Қўнғир занг билан касалланиши (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Леукурум-3 (ан)	20	20	0	0	0	0
2	Жавоҳир	20	15	0	0	0	0
3	Марварид	40	40	0	0	0	0
4	Ёқут-2014	10	10	0	0	0	0
5	Биллурдон	5	5	0	0	0	0
6	Кумушдон	5	5	0	0	0	0
7	454612	20	5	0	0	0	0
8	РНС-2014/22	5	5	0	0	0	0
9	ДНС-2016/8	5	10	0	0	0	0
10	НП-2016/49	5	5	0	0	0	0
11	НП-2016/55	20	5	0	0	0	0
12	ДНС-2017/30	5	5	0	0	0	0
13	НП-2017/19	30	30	0	0	0	0
14	ДНС-2018/26	10	10	0	0	0	0
15	ДНС-2018/30	20	10	0	0	0	0
16	НП-2018/69	10	5	0	0	0	0
17	ДНС-2019/20	-	5	0	-	0	0
18	ДНС-2019/30	-	10	0	-	0	0
19	НП-2019/7	-	20	0	-	0	0
20	НП-2019/51	-	20	0	-	0	0
21	НП-2019/57	-	5	0	-	0	0
22	НП-2019/75	-	10	0	-	0	0
23	ДНС-2020/12	-	-	0	-	-	0
24	ДНС-2020/14	-	-	0	-	-	0
25	ДНС-2020/15	-	-	0	-	-	0

№	Нав ва тизмалар номи	Сариқ занг билан касалланиши (%)			Қўнғир занг билан касалланиши (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
26	ДНС-2020/23	-	-	0	-	-	0
27	ДНС-2020/29	-	-	0	-	-	0

Тахлилларга асосан қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллиги билан касалланиш даражаси андоза «Леукурум-3» навида 20 фоиз, Жавоҳир навида 15-20 фоиз, Марварид навида 40 фоиз, Ёкут-2014 навида

10 фоизни ташкил этди. НП-2016/55 тизмасида сариқ занг касаллиги 5-20 фоиз, ДНС-2018/26 тизмасида 10 фоиз, ДНС-2018/30 тизмасида 10-20 фоиз, НП-2017/19 тизмасида 30 фоиз сариқ занг касаллиги билан касалланиши тадқиқотларда кузатилди.

Қаттиқ буғдойнинг Биллурдон, Кумушдон, РНС-2014/22, НП-2016/49, ДНС-2017/30 нав ва тизмаларида 5 фоизни ташкил этиб, андоза навга нисбатан сариқ занг касаллигига чидамли нав ва тизма эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра сариқ ва қўнғир занг касалликларига чидамли бўлган қаттиқ буғдой нав ва тизмалари ажратиб олинди ва қаттиқ буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамли навларини яратиш мақсадида дурагайлаш ишлари олиб борилди.

Тажриба натижаларига асосан қаттиқ буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамли нав ва тизмалари келгусида бошланғич манба сифатида фойдаланиш учун селекция жараёнига тақдим этилди.

Хулоса. Лалмикор майдонлар шароитида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликларига чидамлигини ўрганиш бўйича олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

1. Дала тажрибаларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижасига кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражаси ўрганилганда 2019-2020 йилларда об-ҳаво шароитларининг сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун қулай келганлиги сабабли нав ва тизмаларда касалланиш даражаси 5-40% гача бўлганлиги аниқланди.

2. Тажрибаларда занг касалликларига чидамлиги бўйича андоза навдан юқори кўрсаткичка эга бўлган Ёкут-2014, Биллурдон, Кумушдон, РНС-2014/22, НП-2016/49, ДНС-2017/30 нав ва тизмаларидан келгусида селекция жараёнида занг касалликларига чидамли қаттиқ буғдой навларини яратиш учун бошланғич манба сифатида фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.

2. Аманов А.А., Сиддиқов Р.Э. Буғдойнинг сариқ, қўнғир занг ва қорақуя касалликлари ҳамда уларга қарши кураш омиллари. Пахтачилик ва дончилик. Тошкент. Ж. 2000. №2. 33-34 бетлар.

3. Иванов П.К. Яровая пшеницы. М.: Колос. 1971. С. 328.
4. Ketata H. The importance of yellow rust in rainfed-wheat areas. First Regional yellow rust conference for Central and West Asia and North Africa. Abstracts of oral and poster presentations. 8-14 May 2001. Karaj. Iran. Pp.4-6.
5. Xia.X.C., Z.F.Li, G.Q.Li, Z.H.He, and R.P.Singh. Stripe rust resistance in Chinese bread wheat cultivars and lines. In: H.T.Buck, J.E.Nisi, N.Salomon (eds.). Wheat Production in Stressed Environments. Proseedings of the 7th International Wheat Conference, 27 Novomber-2 December 2005, Mar del Plata, Argentina. Pp. 77-82.
6. Бобоев С.К., Юсупов Ш., Мурзикова И., Хохлачева В.Е., Моргунов А.И. Изучение перспективных сортов пшеницы Центральной Азии и Закавказья на устойчивость к желтой ржавчине и продуктивность в условиях Узбекистана. Вестник №1. Региональной сети по внедрению сортов пшеницы и семеноводству. Алматы, 2002. С. 17-20.
7. Roelfs A.P., R.P.Singh, and E.E.Saari. 1992. Rust Diseases of Wheat: Concepts and methods of disease management. Mexico, D.F. CIMMYT. Pp.81.
8. Ҳасанов Б.О., Очиллов Р.О. Буғдойнинг занг касалликларини аниқлаш, ҳисобга олиш ва уларга қарши кураш чораларини қўллаш бўйича тавсиялар. Тошкент 2010.
9. Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. ВИР. Ленинград 1984.
10. Ҳ.Қаршибоев., Т.Ходжакулов. Қаттиқ буғдойнинг занг касалликларига чидамли янги нав намуналари. Ўзбекистон кишлок хўжалиги журнали. 2015 йил №3. 30-бет.
11. Karshiboev Kh.X., High-yielding varieties and lines for breeding durum wheat // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. - Т. 11. - №. 9. - С. 532-537.
12. Каршибоев Х. Х., Покровская М. Н. Создание исходного материала для селекции твердой пшеницы с высокой продуктивностью и засухоустойчивостью //Аграрная наука. – 2017. – №. 4. – С. 18-20.